

BO'LAJAK MUHANDIS-TEKNOLOGLARDA ISHLAB CHIQRISH TA'LIMIDA UMUMIY METODOLOGIK KO'RSATMALARNI O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI

Sharipova Nilufar Mavlonovna

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17312733>

Annotatsiya: Ishlab chiqarish ta'limining tashkiliy shakli deganda o'quv-ishlab chiqarish faoliyati uchun o'quvchilar jamoasini tashkil etish yo'llari, bu faoliyatga raxbarlik qilish shakllari, shuningdek o'quv mashg'ulotlarini qurilish strukturasi tushuniladi. Ishlab-chiqarish ta'lim jarayoni ta'limning turli shakllari bilan ta'minlanadi. Ta'limning asosiy formasi dars xisoblanadi. Bu o'quv ishini tashkil etishning nazariy va ishlab chiqarish ta'limidagi asosiy shaklidir.

Kalit so'zlar: Ishlab chiqarish, ilg'or texnika, o'quvchi, ta'lim metodlari, amaliy metodlar, jixoz, o'qituvchi, usta, mexanizm.

Аннотация: Под организационной формой производственного образования понимаются способы организации коллектива обучающихся для учебной и производственной деятельности, формы руководства этой деятельностью, а также построение структуры учебных занятий. Процесс производственного воспитания поддерживается различными формами обучения. Основной формой обучения является урок. Это основная форма организации воспитательной работы в теоретическом и производственном образовании.

Ключевые слова: Производство, передовая технология, ученик, методы обучения, практические методы, оборудование, учитель, мастер, механизм.

Abstract: The organizational form of industrial education refers to ways of organizing a team of students for educational and production activities, forms of management of these activities, as well as building the structure of training sessions. The process of industrial education is supported by various forms of training. The main form of teaching is the lesson. This is the main form of organizing educational work in theoretical and industrial education.

Key words: Production, advanced technology, student, teaching methods, practical methods, equipment, teacher, master, mechanism.

Ishlab chiqarish ta'limi darsi-o'quvchilarning barcha guruxlarini bir hil sharoitda, yagona didaktik vazifaning bajarilishini ta'minlaydigan tashkiliy shaklidir. (masalan: o'quv ishlab-chiqarish ustaxonalari, o'quv xujaliklari, o'quv ishlab chiqarish sexlari va xokazo). O'quvchilar faoliyati va ta'minoti jarayoni, shuningdek doimiy tayyorgarlikni metodlari va didaktik vositalarni to'g'ri tanlashni ta'minlaydi.

Xususan dars frontal gurux shaklida o'quvchilar o'quv materialini bir vaqtda bir hil ishlarni bajargan holda o'rganadilar. Bu shakl o'qitish uchun juda kulay sharoit yaratadi va shuning uchun undan birinchi navbatda foydalanish zarur.

Ishlab chiqarishga zamonaviy ilg'or texnika va yangi texnologiyaning joriy etilishi munosabati bilan ishlarga texnik savodxon bo'lish hamda juda sermaxsul mehnat qilish kabi talablar kqo'yilmokda. O'quvchilarni ishning ilg'or metodlariga xatto juda oddiy operatsiyalar bilan tanishish jarayonida ham o'rgatish zarur. Chunki bu davrda o'quvchilar kelgusida foydalaniladigan malaka va ko'nikmalarni hosil qiladilar. Ilg'orlar tomonidan qo'llaniladigan ishning eng rasional metod va usullari yosh ishchilarda bu usullarni takomillashtirishga intilish uyg'otadi.

1-jadval

O`quvchilar ilg`orlarning ish tajribasining amaliy jixatidan moffaqiyatli chiqqan tomonlarni egallashlari uchun ba`zi metodik usullarni tavsiya etish mumkin:

Tanishish, ko`zatish uchun zavod va texnika ko`rgazmasiga sayoxatga borish: ishlab chiqarish ilg`orlarini ish sxemasini yozib olish va shaklini chizib olish.

Ishlab chiqarish navatorlari bilan ularning ish jarayonlarida, o`quv ustaxonalarida uchrashuv: o`quvchilari–ilg`orlar bilan uchrashuv:

o`quvchilarning ishlab–chiqarish ishlarida ishlab chiqarish ilg`orlari qo`llagan asboblardan foydalanish, shuningdek o`quvchilar kuchi bilan usta yordamida oddiy asbob va moslamalar yasash:

o`quvchilar tomonidan konferensiyalarda chiqish uchun maqolalar tayyorlash va ko`rgazmalar yasash:

o`quvchilarni ishlab–chiqarish ilg`orlarining ishi yoritilgan mahsus adabiyotlar, ishchining ishlab chiqarish faoliyatida asqotadigan yangi asboblarning tuzilishi va ishlash usullari bilan tanishtirish.

Ta`lim metodi deganda o`qituvchi (usta) va o`quvchilarning birgalikdagi faoliyati yo`llari tushuniladi. Bularning yordamida o`quvchilar bilim, malaka–ko`nikma, kasbiy mahoratlarni egallashga erishadilar, ularda e`tiqod va qarashlar hamda halq odatlari tarbiyalanadi, aqliy va jismoniy kuch va ijodiy qobiliyat rivojlanadi.

Metodlar, metodik usullar deb ataluvchi aloxida elementlarga bo`linadi, masalan: o`quvchilarga ko`rsatma berishda ish harakatini ish jarayonida sekinlashtirib va elementar harakatlarga bo`lib ko`rsatish.

Ta`lim metodlari axborot manbalariga qarab klassifikatsiya qilinadi (guruhlarga bo`linishi). Chunki ular asosida bilim, malaka va ko`nikmalar shakllanadi. Shuning bilan birga o`qituvchi (usta) va o`quvchilarning bu manbalardan foydalanishdagi faoliyati va характери yoki munosabatlariga bog`liqdir. (So`z, xissiy obraz va amaliy faoliyat). Shuning uchun ham ishlab chiqarish ta`limining umumiy metodlarini shartli ravishda uch guruxga: og`zaki, ko`rgazmali va amaliy kabilarga bo`lish mumkin.

Nazariy va ishlab chiqarish ta`limini qo`shib olib borish o`quvchilarning ishlab chiqarishdagi ishtiroki, ishchi jamoalari bilan doimiy aloqasi, o`ziga xos ta`lim va tarbiya metodini taqozo etadi.

Hilma-hil ta'lim metodlari qo'llaniladi. Ulardan ba'zilar umumiy bo'lib istalgan kasbdagi ishchilarning tayyorlashda boshqalari esa faqat muayyan kasblarga o'qitishda foydalaniladi. Bunday metodlar xususiy metodlar deb ataladi.

Og'zaki metodlarga (jadvaldagi kiradi). Metallarni og'zaki bayon qilish, ishchi ta'limida hikoya qilish, tushintirish ma'ruza, suhbat o'quv materialini og'zaki bayon qilishning asosiy metodlari xisoblanadi.

Hikoya usta tomonidan o'quv materialini tartibli, mantiqan izchil, nisbatan kengroq bayon qilishda foydalaniladi. U puxta o'ylangan reja asosida tuzilish materialini bayon qilishda noaniqlikka yo'l qo'ymaslik uchun barcha detallari bilan tayyorlanishi lozim yo'l-yo'riq paytida odatda, hikoya plokati, diagramma ishlab chiqarish materiallaridan namunalari, moslama kabilarni namoyish qilish orqali olib boriladi.

Tushintirish – bu muhokama o'quvchilar bilan. savol javob qilish orqali o'quv materialini bayon qilishdir. Tushintirish hikoyaga yaqin bo'lgan ta'lim metodi hisoblanadi. Ishlab chiqarish ta'limida hikoya va tushintirishdan alohida holda ham foydalaniladi. Masalalarni bayon qilishda, masalan; mashinalar mexanizmlar tuzilishi yoki texnologiya jarayonlarning borishini bayon qilishda ko'pincha hikoya va tushintirish birga qo'shib olib boriladi.

Suhbat, hikoya tushintirishdan shu bilan farq qiladiki, unda usta faqat o'zi gapiribgina qolmay o'quvchilarni ham faol ishtirok etishga jalb qiladi.

Suhbatni yangi material o'tilayotganda shuning bilan birga o'quvchilar tasavvuriga ega bo'lgan ikkinchi rejali yengil materialni o'rganilayotganda o'tkazilgan ma'qul.

Ko'rgazmali metodlar – bu ko'rsatmali qurollarni namoyish (ko'rsatish) qilish mehnat usullarini o'quvchilarning mustaqil kuzatishlari o'quv – ishlab chiqarish sayoxatlari.

Ko'rsatmali qurollarni namoish qilish (ko'rsatish) metodi yordamida o'quvchilarda mehnat harakatlarining muayyan va aniq obrazi shakllanadi.

Ishlab chiqarish ta'limi darslarida ko'rsatmali qurollarning turli hil va shakllaridan foydalanish, ustaning tushuntirishlarini yaxshi idrok qilish hamda o'zlashtirishlarga, malakalarning mustaxkam shakllanishiga yordam beradi. Plakatlar, sxemalar, modellar, maketlarni namoish qilish bilan bir qatorda harakatdagi ish quroli, asboblar, mexanizmlar, moslamalarning namunalari va xokazolarni ko'rsatish ahamiyatli.

Amaliy metodlarga ish usullari mehnat operatsiyalari, kompleks ishlarni va vazifalarni bajarishdagi mustaqillikni rivojlantirishga tranejyorlarga oid mashqlar tajriba amaliy ishlarga texnologik jarayonlarni boshqarish mashqlari kiradi.

Mashqlar bu ko'nikma va malakalarni shakllantirish va mustaxkam maqsadda muayyan harakatlarni ko'p martalab takrorlashdir.

Ishlab chiqarish mashqlarining mofaqqiyatli bo'lishi uchun ular asosan quyidagi talablarga javob berishi lozim:

Mashqlarni o'quvchilar tomonidan ongli va maqsadga muvofiq bajarilishi.

Mashqlarning metodikaga asoslangan tizimlili, izchilligi, davomiyligi va chastotasi.

O'quvchilar ishdagi mustakillik darajasining muntazam o'sib borishi.

Onglilik va maqsadga yo'nalganlik bu mashqlarni bajarishdagi birinchi va eng muhim talabdir.

Mashqlar tizimlili ikki talabga asoslanadi:

Har bir yangi malaka avval o'zlashtirilgan bilimlar va ko'nikmalar tizimiga kiradi.

Mashq paytida malakalarni to'xtovsiz takomillashtirish o'rganiladigan harakatlarni bajarishdagi aniqlik va tezkorlikka bo'lgan talablarni izchillik bilan amalga oshirish. Mashqlarni o'tkazish sharoitini borgan sari kiyinlashtirib borish zarur.

Tajriba va amaliy ishlar ta'lim metodi sifatida o'quvchilar tomonidan muayyan kasbga oid mehnat faoliyatiga zarur bo'lgan malaka hamda ko'nikmalarning egallanishining va unga kiradigan tadqiqot elementlarining tahlili va boshqalarning ko'zda to'tadi. Ularning nazariy va ishlab chiqarish ta'limi o'rtasidagi aloqasini o'rnatishda mustaqil kuzatish hamda tahlil qilish

asosida texnologik jarayonlarning turli bog'lanishlari hamda konuniyatlarini o'zlashtirishda muhim rol uynaydi tajriba ishlari o'quvchilarni hodisalarni ko'zlash va tahlil qilish va ulardan tegishli xulosalar chiqarishga, texnologik jarayonning turli bog'lanish qonuniyatlarini o'zlashtirishga o'rgatadi.

Tajriba ishi quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'quvchilarga tajriba ishining mavzusi va maqsadi haqida ko'rsatma beruvchi kirish qismi ishni olib borish tartibi bilan tanishtiradi: guruhning (brigada) zvenolari bo'linishi asboblardan moslamalardan foydalanish qoidalarini tushuntirish, ishni bajarish usulini ko'rsatish: ishdagi xavfsizlik qoidalarini bilan tanishish.

Usta tajriba ishi uchun keraqli jixozlarning avvaldan tayyorlab qo'yadi.

Ta'lim metodlarini tanlash. Ishlab chiqarish ta'limi metodlari tizimi va har bir metod alloxida fan texnika, ishlab chiqarish texnologiyasining rivojlanishi bilan o'zgarib boradi.

Ishlab chiqarish metodlarini tanlash turli sharoitlarga bog'liq. U ta'lim va tarbiya masalalari, o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan o'quv materialining mazmuni, ularning yoshi va o'ziga xos xususiyatlari, moddiy-texnika bazasi singarilar bilan izoxlanadi. Ishlab chiqarish ta'limida turli materialdan foydalanish zarur, lekin ularning maqsadga yo'nalganligining xisobga olish kerak. Xech qanday metod asosiy va universal bo'lishi mumkin emas.

Ishlab chiqarish metodlarining vazifasi o'quvchilarning aktivligi, aqliy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdan, ularga ishlab chiqarish ilg'orlarining vaziyatlarini tarkib topishdan iboratdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sharipova, N., Sherqulova, N., Isayeva, R., Islamova, R., & Abdukadirova, M. (2024). RESEARCH OF THE PROCESS OF ENRICHMENT OF NATURAL SILK FIBER AND NITROINE FIBERS MATERIALS. *Modern Science and Research*, 3(2).
2. Yangiboyev, I., Kasimov, A., Shodiyev, D., & Panjiyev, O. (2024). IMPACT OF FIBER WASTE ON THE ECOLOGY. *Modern Science and Research*, 3(2).
3. Sharipova, N., Qaldibayev, R., & Jumabayeva, N. (2024). GENERAL INFORMATION ABOUT FIBERS USED IN THE PRODUCTION OF GARMENTS AND THEIR CLASSIFICATION. *Modern Science and Research*, 3(1), 1212-1216.
4. Yangiboyev, I., & Qaldibayev, R. (2024). 5LP LINTER SAW CYLINDER. *Modern Science and Research*, 3(1), 1217-1221.
5. Кабилова, Д. С., Шеркулова, Н. Р., & Базарбаева, Г. Г. (2020). Реализация продукции-показатель оптимального планирования производства. In *Исследования молодых ученых* (pp. 15-17).
6. Sharipova, N. (2023). IMPROVING THE METHODOLOGY OF DEVELOPING DESIGN SKILLS IN STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(12), 578-583.
7. Панжиев, О. Э., Исаева, Р. М., & Исмаилова, Л. (2023). ПОВЕРХНОСТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ВОЛОКНА КАК АСПЕКТ КОМФОРТА СВОЙСТВА ТКАНИ. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(3), 43-48.
8. Mavlonovna, S. N. (2023). TALABALARDA DIZAYNERLIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 6(12), 380-386.
9. Irmatova, M., Nabieva, I., & Sharipova, N. (2023). A study of the process of printing patterns on mixed fabric. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 03059). EDP Sciences.
10. Madjidova, S. G., Rustambekovna, S. N., Ravshanovna, I. R., & Mardievna, I. R. (2023).

Determination of Consumer Characteristics of Women's Clothing Made of Natural Silk. Journal of Advanced Zoology, 44.

11. Islamova, R. (2024). TALABA YOSHLARNI IJODIY FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHDA O 'ZIGA XOS USULLAR. Interpretation and researches.

12. Ravshanovna, I. R. (2023). TALABALARDA IJODKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USULLARI, TUZILMASI VA MAZMUNI. Ravshanovna, I. R. (2023). TALABALARDA IJODKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USULLARI, TUZILMASI VA MAZMUNI.

13. Irmatova, M. B., Nabiyeva, I. A., & Sharipova, N. M. (2023). Dyeing of a Blended Fabric with a Continuous Method with Active and Dispersive Dye.

14. Sharipova, N. M., & Jumaboyeva, N. M. (2024). MEHNAT SHAROITINI BAHOALSH VA MEHNAT SHAROITI BO 'YICHA ISH O 'RINLARINI ATTESTASIYA QILISH METODIKASINI O 'RGANISH. Models and methods in modern science, 3(3), 23-26.

